

AFRIKA TARIG'INING TARQALISHI VA QURG'OQCHILIKKA
CHIDAMLILIGI.

Tayanch doktorant: SH.R.Mamashayeva

Ilmiy rahbar q.x.f.d.k.i.x.: A.X.Meyliyev

Annotatsiya. Donli ekinlar, jumladan Afrika tarig'i o'simligi tarkibida inson hayoti uchun doimiy zarur bo'lgan barcha ozuqaviy mahsulotlar, jumladan, oqsil, kraxmal, vitamin, uglevodlar, moy, destrin, mineral tuzlar, klechatka, karbon suvlari va boshqa biologik faol moddalar saqlanadi. Iqtisodiy muammolarga boy bo'lgan hozirgi murakkab sharoitda donli ekinlar ekiladigan maydonlarni ko'paytirish va turli ekologik sharoitga moslashuvchan turlarni yetishtirish borasida juda ko'plab ishlar olib borilmoqda. Ushbu maqolada Afrika tarig'i o'simligining biologik xususiyatlari to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Afrika tarig'i, ildiz, namlik, morfologik, poya, nav, tuproq, harorat, murtak, urug`, don, gul, ro`vak, barg, meva, vitamin.

Абстрактный. Зерновые культуры, в том числе просо африканское, содержат все питательные вещества, постоянно необходимые для жизнедеятельности человека, в том числе белок, крахмал, витамины, углеводы, масло, дестрин, минеральные соли, кальций, углекислый газ и другие биологически активные вещества. Проводится большая работа по увеличению площади посевов зерновых культур и выведению видов, приспособленных к различным экологическим условиям в современных сложных природных условиях, полных экономических проблем. В данной статье представлена информация о биологических особенностях африканского проса.

Ключевые слова: просо африканское, корень, влажность, морфологический, стебель, сорт, почва, температура, росток, семя, зерно, цветок, клубень, лист, плод, витамин.

Abstract. Cereal crops, including the African millet plant, contain all the nutrients that are constantly necessary for human life, including protein, starch, vitamins, carbohydrates, oil, destrin, mineral salts, calcium, carbon dioxide and other biologically active substances. is stored. A lot of work is being done to increase the area of cereal crops and to breed species that are adaptable to different environmental conditions in the current complex environment, which is full of economic problems. This article provides information on the biological characteristics of the African millet plant.

Key words: African millet, root, moisture, morphological, stem, variety, soil, temperature, sprout, seed, grain, flower, tuber, leaf, fruit, vitamin.

Afrika qo'nog'i (*Pennisetum tufhoidum*) - bir yillik don va yem-xashak ekini. Tashqi ko'rinishidan makkajo'xori va sorgo (oqjo'xori, qo'qon jo'xori)ga o'xshaydi.

Osiyo, Afrika, qisman Janubiy Yevropaning quruq iqlimli zonalarida yetishtiriladi. Doni oziq-ovqatga va hayvonlarga yem uchun ishlatiladi. Bargi va poyasidan ko'k ozuqa va pichan tayyorlanadi. 100 kg donida 89 ozuqa birligi, 10 kg hazm bo'ladigan protein, 100 kg pichanida 50 ozuqa birligi va 8,2 kg hazm bo'ladigan protein bor. Afrika qo'nog'i issiqsevar, yorug'sevar va qurg'oqchilikka chidamli. Qumloq va qo'ng'ir tuproqlarda yaxshi rivojlanadi. 1 ga yerga 5-10 kg urug'lik sarflanadi, urug'lar 5-6 sm chuqurlikka ekiladi.

Hosildorligi ko'k massa bo'yicha 80-500 s/ga, sug'oriladigan maydonlarda 800-1000 s/ga, don hosildorligi 11-40 s/ga ni tashkil etadi. O'zbekiston o'simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot institutida Afrika qo'nog'ini O'zbekiston sharoitlarida o'stirish tavsiyalari ishlab chiqilgan.

Afrika qo'nog'ini yetishtirish agrotexnikasi. Almashlab ekishda bir yillik ekinlar uchun ajratilgan maydonlarga ekiladi. Ma'danli o'g'itlar qo'llanib, o'stirish agrotexnikasi yuksak darajada bo'lganda uni turli o'tmishdoshlardan keyin joylashtirish mumkin. Azotli o'g'itlarga juda talabchan, 1 t pichan bilan tuproqdan

17-18 kg azot, 4-5 kg fosfor, 15-17 kg kaliy o'zlashtiradi. Tuproqni ishlash oddiy tariqniki singari. Nam yetishmaydigan mintaqada mog'or gektariga 8-12 kg, sug'oriladigan yerlarda 20 kg ekiladi. Pichan uchun o'stirilganda yoppasiga qatorlab va keng qatorlab ekiladi. Don uchun asosan keng qatorlab ekiladi. Urug'larni ekish chuqurligi 2-4 sm. O'zbekiston sharoitida mog'orni tuproqning 5 sm chuqurligida harorat 10-120 S qiziganda ekib boshlanadi. Bunda albatta kalendar muddatlar ham hisobga olinadi va optimal muddat tuproq-iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Maysalar hosil bo'lgandan keyin qator oralari kultivasiya qilinadi, egat olinib sug'oriladi. Qator oralarini kultivasiya qilish o'simlik bo'yi 1 m ga yetganda to'xtatiladi. O'g'itlar 1 gektarga 15-20 t chirigan go'ng, azot 80-100, fosfor 40-60, kaliy 40-60 kg solish tavsiya etiladi.

Hosilni yig'ishtirish. Sulton (ro'vaklarni) chiqarishi bilan hosil pichan uchun o'rib olinadi. O'rish balandligi 7-8 sm. O'rimni past-balandlikda o'tkazish (4-5 sm) mog'orning qayta ko'karmasligiga olib keladi. Urug' hosilni sultondagi boshqochalar qo'ng'ir tusga kirganda yig'ishtirib boshlanadi. Urug' hosili kombaynlar bilan yig'ishtiriladi. Urug'lar tozalanib, namligi 12-14% ga yetkazilib saqlanadi.

O'zbekiston Respublikasining yozgi haroratning yuqori bo'lishi, havo namligining pastligi, sug'orish suvi tanqisligining kuchayishi fonida turli darajadagi sho'rlangan tuproqlarning ko'pligi, qurg'oqchilikka chidamli va sho'rga chidamli ekinlarni o'rganish va ishlab chiqarishga joriy etishni taqozo etadi.

Bizning sharoitimizda bunday ekin afrika tariq bo'lib, u oziq-ovqat ta'minotini mustahkamlash uchun ham, oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlashda foydalanish uchun ham talabga ega bo'lishi mumkin.

Bir necha yillar davomida biz bahor va yoz ekinlarida Afrika tariqining ko'p sonli navlarini o'rganish bo'yicha ko'plab tajribalar o'tkazilganini, seleksiya ishlari uchun istiqbolli namunalarni aniqlanganini, bu ekinning yashil massasini kimyoviy tarkibi, energiya va ozuqaviy qiymati bo'yicha baholandi. ICRISAT

kolleksiyasidan taqdim etilgan material asosida ertapishar, serhosil “Xashaki I” navi yetishtirilib, sinovdan o‘tkazilgan va ishlab chiqarishga chiqarilib, respublikaning 4 ta viloyati hududida nav ekishga ruxsat etilgan navlar Davlat reestriga kiritiladi. Hayvonlar ustida olib borilgan tajribalarda yangi navdagi pichanning yuqori ozuqaviy qiymati aniqlandi.

Yangi nav uchun birlamchi va sanoat urug‘lik yetishtirish boshlandi, seleksiya ishlari davom ettiriladi.

Xulosa. Tayyorlanadigan ozuqalar sifati bo‘yicha zootexniya talabiga javob berish uchun xar xil o‘simliklar qo‘shib ekiladi. Bunda o‘simliklarning hosildorligi, to‘yimliligi, tashqi muhitga talabi, rivojlanish xususiyati, yetilish davri xisobga olinadi. Ekinlar sof xolda ekilganda yukori intensiv texnologiya qo‘llanadi, maxsulot yukori sifatli bo‘ladi. Kamchiligi - tuprok unumdorligi bir tomonlama o‘zlashtiriladi, ayrim ekinlardan maxsulot sifatini pasligi. qo‘shib ekishdan maqsad ozuqaning tarkibida oqsilni miqdorini oshirish. O‘zbekistonda makkajo‘xori, jo‘xori, sudan o‘ti, va kungaboqar bilan soya qo‘shib ekiladi. Xashaki ildizmevali ekinlar makkajo‘xori bilan qo‘shib ekiladi. O‘zbekiston sharoitida qo‘shib ekish usuli yerlardan to‘la foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Belyuchenko I.S., Binayak P.R., Karimov I.A., Kibeka A.I., Massino I.V. Afrika tariqi O‘zbekiston uchun istiqbolli yem-xashak ekinidir. Ekspress ma'lumotlar, O'zNIINTI, Toshkent, 1982. 9b.

2. Massino I.V., Boboev F., Massino A.I., Toderich K. Africa kunogining Yangi Navi, J. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi, 2013 yil, 5-son, 27-28-betlar.

3. Massino I., Massino A., Toderich K., Boboev F., Azizov Q. O'zbekistonning quruq iqlim sharoitida jo'xori va marvarid tariqining yem-xashak biomassasining milliy qiymati// Qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil erlarda barqarorlik va oziq-ovqat xavfsizligi uchun innovatsiyalar/Samarqand, 2014, 81-bet.

